

ANALISIS METAFORA DALAM LIRIK LAGU FLOWER ROAD

KARYA BIG BANG

Naftaly Surya Christy

312201700689@mhs.dinus.ac.id

Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan gaya bahasa metafora dalam lirik lagu. Karena seperti puisi, bahasa yang digunakan dalam lirik lagu tidak sama dengan bahasa yang digunakan ketika seseorang berkomunikasi secara normal, sering bahasa yang digunakan dalam lirik lagu bersifat ambigu dan menggunakan metafora. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas penggunaan gaya bahasa dalam lirik lagu, tetapi dalam penelitian ini para peneliti berfokus pada hanya memeriksa gaya metaforis dengan judul "Metafora Dalam Lirik Lagu Flower Road karya Big Bang".

1 Latar Belakang

Metafora dilihat dari segi pemakaiannya adalah sesuatu untuk memperbandingkan yang lain dengan yang lainnya (Chaer 1984:9). Metafora (メタファー) secara umum atau garis besar digunakan untuk mengindikasikan ungkapan metaforis, secara spesifik metafora merupakan perbandingan antara konsep dan topik, metafora tidak mengandung indikator noyouda, mitaida (Kusumi 2008) contohnya koi wa homura de aru (cinta adalah nyala api). kedua Benda yang diperbandingkan dengan dibandingkan dalam metafora mempunyai sifat yang sama. Misalnya 3 kata bisa yang mengacu kepada racun seekor ular , kemudian kata bisa diambil dan dibandingkan dengan seorang pelajar. Pelajar itu tentu pelajar terbaik karena dikatakan bisa, yaitu ia bisa meraih beasiswa. Pada karya sastra seperti lagu,naskah drama, cerpen, novel,puisi dan lain lain sering menggunakan metafora contohnya lagu.

Lagu adalah salah satu jenis karya sastra yang digemari orang. Mulai dari anak-anak hingga orang tua menyukai lagu. Banyak lagu yang dikaitkan dengan perasaan karena kesamaan lirik lagu tersebut dengan perasaan yang dialami seseorang. Seperti yang dikatakan Soedjiman (dalam Hermintoyo, 2014:1), lirik merupakan sajak yang berupa susunan kata sebuah nyanyian; karya sastra yang berisi curahan perasaan pribadi yang diutamakan ialah lukisan perasaannya.

Lirik lagu merupakan ekspresi tentang suatu hal yang sudah dialaminya. Untuk mengekspresikan pengalamannya, Seorang penyair menggunakan bahasa dan kata-kata yang dipermainkan dengan simbol-simbol atau makna tertentu, agar menambah daya tarik khusus dari lirik lagu tersebut. River (dalam Hermintoyo, 2014:1) menyebutkan nyanyian atau lagu adalah ungkapan perasaan manusia, dinyanyikan, dan didengarkan orang juga sebagai simbol kesenangan dan kesedihan. Sehingga, seseorang akan mendengarkan lagu sesuai dengan perasaan yang sedang dialaminya.

Bahasa yang digunakan dalam sebuah lirik lagu adalah bahasa kiasan atau bahasa yang bermakna konotatif. Oleh karenanya bahasa yang digunakan dalam lirik lagu tidak sama seperti bahasa yang digunakan sehari-hari dan penuh ekspresi.

2 Rumusan Masalah

1. Apa maksud yang terkandung di dalam lirik lagu Flower Road yang dipopulerkan oleh Big Bang?
2. Apa saja makna metafora yang ada dalam lirik lagu tersebut ?

3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pesan apa yang terkandung dan ingin di sampaikan kepada pendengar lagu yang ada di dalam lirik lagu Flower Road karya Big Bang, juga menganalisis apa saja makna metafora yang terdapat di dalam lirik lagu tersebut.

Teori perbandingan, yang identik dengan definisi etimologis di atas, digagas oleh Aristoteles pada abad keempat masehi. Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi pemindahan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak. Batasan ini biasanya diungkapkan dengan rumus $A \text{ adalah } B \text{ dalam konteks } X, Y, Z \dots$ || Sebagai contoh, dalam metafora “Guru” adalah “Matahari Bangsa”, fungsi “matahari” sebagai “pemberi terang” dan “kehangatan” dipindahkan kepada “guru”. Pemindahan ini membuat “guru” menjadi “pemberi terang dan kehangatan” kepada bangsa. Oleh Aristoteles, ungkapan-ungkapan linguistik yang dihasilkan dari metafora sebagai sarana berpikir itu disebut sebagai stilistika. Menurut Ortony (1993: 3), bagi Aristoteles, fungsi utama metafora adalah sebagai stilistika atau ornamen retorik, khususnya majas. Danesi (2004: 118) menambahkan bahwa majas tersebut digunakan untuk memperindah ungkapan-ungkapan dalam puisi. Dengan kata lain, Aristoteles lebih mementingkan metafora sebagai ekspresi linguistik, bukan sebagai konsep berpikir yang menghasilkan ekspresi tersebut. Sejak dicanangkan oleh Aristoteles, metafora menjadi salah satu bidang kajian utama bidang filsafat, linguistik dan kritik sastra di Barat. Namun, menurut Punther (2007: 10-12), penekanan pada fungsi metafora sebagai ornamen retorik mengakibatkan kajian-kajian itu hanya terfokus pada upaya untuk membedakan bahasa harfiah dan bahasa figuratif.

Akibatnya, selama hampir 16 abad metafora tidak dianggap sebagai bagian integral diskursus filsafat dan bahasa sehari-hari, dan pengertian metafora sebagai perbandingan antara sebuah konsep yang asing (topik) dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami (citra) yang menghasilkan kemiripan (titik kesamaan) diantara keduanya, yang kemudian dipindahkan kepada topik sehingga pemahaman terhadapnya meningkat juga tidak mengalami perubahan secara substantif. Teori perbandingan ini didukung oleh Larson (1998: 271-271) yang menekankan bahwa, seperti simile, metafora merupakan ungkapan figuratif yang didasarkan pada perbandingan. Dia menjelaskan bahwa metafora dan simile merupakan bentuk-bentuk gramatikal yang mewakili dua proposisi dalam struktur semantik. Sebuah proposisi terdiri sebuah topik dan penjelasan mengenai topik itu. Dalam ungkapan “Guru” adalah “matahari bangsa”, “guru” merupakan topik dan “matahari bangsa” merupakan penjelasan. Hubungan antara kedua proposisi tersebut merupakan sebuah perbandingan yang

terdapat dalam bagian penjelasan. Penjelasan tersebut mengungkapkan kemiripan atau menunjukkan titik kesamaan tertentu. Dalam contoh di atas, bagian penjelasan mengungkapkan kemiripan antara “guru” dan “matahari” sebagai pemberi “terang” dan “kehangatan”.

Metode Penelitian :Penelitian ini adalah penelitian analisis yang menggambarkan metafora dalam lirik lagu Flower Road yang di populerkan oleh Big Bang. Sumber data dari penelitian ini adalah dari lagu Flower Road yang dinyanyikan oleh Big Bang. Teori yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan teori perbandingan (Comparison Theory).

PEMBAHASAN

Lirik Lagu Big Bang – Flower Road dalam terjemahan Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Kemarin adalah Hari-hari yang menyenangkan

Kau dan aku bersama

Aku kadang merasa kesepian dan sedih

Tapi tetap, kau dan aku bersama

Bernyanyilah na na na

Bernyanyilah na na na

Ini bukan akhir dari kita

Semoga kita bisa bertemu lagi, ketika semua bunga bermekaran

Hal-hal aneh terjadi

Kau bertemu dengan seseorang sepertiku

Aku berpikir apakah aku bisa mencintai seseorang lagi

Aku rasa aku tidak bisa, jika bukan denganmu

Aku berjalan tanpa tahu kemana akan pergi

Kau adalah cahaya terang yang membuatku bersinar cerah

Aku gemetar di jalan bunga yang cantik

Aku dulu adalah si gemuk, terima kasih padamu aku bisa berdiri di sana

Jika kau ingin pergi, aku mengerti

Aku akan menaburkan bunga-bunga di jalan yang akan kau pijak

Tapi jika kau merindukanku, tolong kembalilah

Tolong cintai aku lagi, lalu
Kau bisa beristirahat di jalanan penuh bunga ini
dan tunggulah aku disana

Kemarin adalah hari-hari yang menyenangkan
Kau dan aku bersama
Aku kadang merasa kesepian dan sedih
Tapi tetap, kau dan aku bersama
Aku banyak menangis, tapi juga banyak tertawa
Ada banyak kenangan di ingatanku
Mungkin ini akan termasuk

365 Hari, kau adalah satu-satunya motivasiku dalam bermusik
Kau adalah penyelamat yang membangunkanku
Aku bergantung padamu, pada taman bungamu yang besar
Lirik berdatangan padaku
Mereka hidup
100.000 warna bunga
Semuanya bermekaran, dan mereka bernama “dirimu”
Getaran hebat tidak juga berhenti
Empat musim dari Vivaldi
Kau adalah lukisan yang tidak akan pernah bisa aku miliki di hati
Aku tidak bisa mempercayai mataku
Kau adalah Ratu Keajaibanku

Jika kau ingin pergi, aku mengerti
Aku akan menaburkan bunga-bunga di jalan yang akan kau pijak
Tapi jika kau merindukanku, tolong kembalilah
Tolong cintai aku lagi, lalu
Kau bisa beristirahat di jalanan penuh bunga ini
dan tunggulah aku disana

(Saat) Mencium kelopak bunga
Pipiku memerah

Aku bersiap, menaburkan bunga-bunga di jalan
Di jalan yang akan kau lewati, kembalilah padaku

Jika kau merindukanku, tolong kembalilah
Tolong cintai aku lagi, lalu
Kau bisa beristirahat di jalanan penuh bunga ini
Dan tunggulah aku disana

(Saat) Mencium kelopak bunga
Pipiku memerah
Aku bersiap, menaburkan bunga-bunga di jalan
Tolong tunggu aku disana

Makna Lagu:

Big Bang menjadi salah satu boygrup yang dijadikan panutan oleh beberapa idol junior di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan beberapa kesuksesan yang mereka raih dengan usaha yang keras. Baru-baru ini, mereka baru saja merilis lagu baru yang berjudul Flower Road. Lagu tersebut mereka dedikasikan untuk VIP sebagai tanda perpisahan mereka karena hiatus sementara untuk menjalani wajib militer. Lagu yang menceritakan tentang seorang pria yang masih mencintai mantan kekasihnya dan masih akan tetap menerima cintanya jika ingin kembali kepadanya. Liriknyanya yang puitis dan memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan tentang kesedihan hati dan kesetiaan.

Makna Metafora dalam Lagu Flower Road:

1. Semoga kita bisa bertemu lagi, ketika semua bunga bermekaran
Makna “ Bunga Bermekaran” pada kutipan lirik tersebut adalah bunga bermekaran diartikan bahwa kami(fans) diharapkan menunggu semua anggota Big Bang pulang dari wajib militer. Termasuk Metafora Perbandingan.
2. Kau adalah cahaya terang yang membuatku bersinar cerah
Makna “Cahaya Terang” adalah fans dibandingkan dan memiliki arti penting di dalam hati Big Bang. Termasuk Metafora Perbandingan.
3. Kau bisa beristirahat di jalanan penuh bunga ini
Makna “ beristirahat di jalanan penuh bunga” diartikan bahwa fans disarankan menunggu Big Bang kembali dengan perasaan yang sukacita.

4. Aku bergantung padamu, pada taman bungamu yang besar
Makna “pada Taman Bungamu yang besar” adalah kesetiaan kita digambarkan oleh taman bunga. Termasuk Metafora Antropomorfik.
5. Kau adalah lukisan yang tidak akan pernah bisa aku miliki di hati
Makna “Lukisan” adalah kita digambarkan sebagai sosok yang berharga dan sempurna. Termasuk Metafora Perbandingan.
6. Kau adalah Ratu Keajaibanku
Makna “Ratu Keajaibanku” adalah kita digambarkan sebagai sosok yang sangat spesial karena tanpa fans Big Bang tidak akan sukses. Termasuk Metafora Perbandingan.
7. (Saat) Mencium kelopak bunga
Makna “Mencium kelopak bunga” adalah pipi kita digambarkan sebagai kelopak bunga yang memerah. Termasuk Metafora Perbandingan.

KESIMPULAN

Lagu baru yang berjudul Flower Road tersebut Big Bang dedikasikan untuk VIP sebagai tanda perpisahan mereka karena hiatus sementara untuk menjalani wajib militer. Lagu yang menceritakan tentang seorang pria yang masih mencintai mantan kekasihnya dan masih akan tetap menerima cintanya jika ingin kembali kepadanya. Liriknya yang puitis dan memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan tentang kesedihan hati dan kesetiaan. Dalam lagu ini terdapat dua metafora yaitu metafora perbandingan dan metafora antropomorfik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://reneemiraille.wordpress.com/2018/03/13/bigbang-flower-road-english-and-indonesia-translation/> (diakses pada 1 Mei 2019, 11:41)

<https://portal-ilmu.com/majas-atau-gaya-bahasa/> (diakses pada 1 Mei 2019, 12:00)

<file:///D:/Downloads/389-Article%20Text-737-1-10-20170325.pdf> (diunduh pada 29 April 2019, 08:34)